

Лещенко Павло¹

Email: Vizanjack@gmail.com

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20305194>**Міська забудова як фактор соціальної трансформації**

Соціологія та сучасні соціальні трансформації. Матеріали XVIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», 10-11 листопада 2025 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 129 с.

Урбанізація та інтенсифікація міської забудови впродовж останніх десятиліть все частіше розглядається як комплексний чинник соціальних змін. Сучасні дослідження підкреслюють взаємозв'язок між просторовими трансформаціями та соціальною структурою міста. Так деякі автори підкреслюють що забудова визначає доступ до ресурсів, формує патерни мобільності, впливає на процеси інтеграції та сегрегації, а також створює нові форми соціальних практик (Feng & Hou, 2023). У цьому контексті міський простір постає не лише фізичним середовищем, а й способом організації соціальних взаємодій, закріплення нерівності та інших більш складних процесів. Одним із центральних механізмів, через які забудова впливає на соціальну трансформацію, є редевелопмент та джентрифікація. Численні дослідження демонструють, що інвестиції у просторову інфраструктуру, оновлення міських районів, тісно пов'язані зі зростанням вартості життя, що в свою чергу призводить до витіснення вразливих груп населення та зміни соціально-демографічного складу. Систематичний огляд *Gentrification and population health 2020 року* (Schnake-Mahl et al.) показав комплексний вплив джентрифікації на умови життя та здоров'я міських спільнот, включно з погіршенням доступу до базових сервісів, формуванням житлової нестабільності та зростанням соціальної напруги. У ширшому вимірі джентрифікація відображає деякий конфлікт між економічною логікою розвитку та принципами соціальної справедливості.

Зміни ландшафту міста також можуть формувати нові режими повсякденності, як про це свідчать дослідження туристифікації та просторової комерціалізації. Історичні та культурні центри міст часто перетворюються на зони глобального споживання, де локальні практики поступаються місцем стандартизованим сервісам (Kowalczyk-Anioł, 2023). У постсоціалістичних контекстах, зокрема в Україні, значну роль відіграють великі торгівельно-розважальні центри, які стають ядрами нових патернів мобільності та концентрації соціальної активності. Приклад трансформацій Голосіївського району Києва засвідчує, що поява великих комерційних об'єктів змінює функціональну структуру території, витісняє попередні практики її використання та переозначає статус прилеглих просторів (Melnychuk & Kovalchuk, 2015). В свою чергу урбаністичні перетворення часто стають полем

¹ Аспірант, соціологія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціального конфлікту. Дискусії щодо збереження культурної спадщини, доступності житла, екологічної збалансованості та участі громадян у прийнятті рішень відображають різні уявлення про те, яким має бути міський простір і кому він належить. Дослідження процесів партисипації акцентують, що соціальна включеність мешканців є визначальним чинником сталого розвитку та формування довіри між громадою й інституціями (Crouzé, 2021). Участь громадян у плануванні простору сприяє зниженню конфліктності, підвищенню якості рішень та адаптації політики до потреб різних груп населення.

Український міський контекст має низку унікальних особливостей, пов'язаних із постсоціалістичними трансформаціями, економічною нестабільністю та впливом воєнних дій. Інтенсивні процеси внутрішньої міграції, зростання потреби у тимчасовому та доступному житлі, зміна ролі периферійних територій та прискорене руйнування інфраструктури створюють нові виклики для міської політики. Воєнний стан посилює нерівномірність розвитку районів, змінює просторові патерни використання територій та формує нові моделі соціальної взаємодії. У цих умовах міська забудова стає одним із найважливіших інструментів відновлення, соціальної інтеграції та формування безпечного середовища.

Враховуючи досліджені матеріали можна прийти до висновків, що міська забудова являє собою один з ключових чинників соціальної трансформації. Так можна виділити декілька основних груп механізмів через які відбувається вплив. В першу чергу конфігурація міської забудови визначає можливість фізичного доступу до послуг та ресурсів. Наступним не менш важливим механізмом є те, що забудова змінює характер публічних просторів і формує нові колективні практики. Іншим не менш важливим чинником для соціальної трансформації є здатність змінювати соціальну структуру міста, в контексті формування нерівностей. Таким чином можна прийти до висновків що дана тема є глибокою та потребує великої кількості емпіричних даних для подальшої деталізації, зокрема порівняння різних типів міських територій, аналізу конкретних проєктів редевелопменту та вивчення впливу воєнних умов на просторову організацію міста в контексті України.

ЛІТЕРАТУРА

1. Crouzé, R. (2021). Building trust: A social work approach for citizen participation in urban development. *Sozialraum.de*. <https://www.sozialraum.de/building-trust-a-social-work-approach-for-citizen-participation-in-urban-development.php>
2. Feng, J., & Hou, H. (2023). Review of research on urban social space and sustainable development. *Sustainability*, 15(22), 16130. <https://doi.org/10.3390/su152216130>
3. Kowalczyk-Anioł, J. (2023). Tourism-driven urban transformation and social justice. *Annals of Tourism Research*, 100, 103554. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2023.103554>
4. Melnychuk, A., & Kovalchuk, S. (2015). Modern spatial transformation in Holosiivskiyi district of Kyiv. *Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya*, 73, P.65–75.
5. Gentrification and population health: A systematic review (2020) /Schnake-Mahl, A. S., Jahn, J. L., Subramanian// *Journal of Urban Health*, 97(1), P. 1–25. <https://doi.org/10.1007/s11524-019-00392-4>